

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ СЕНСОРНОГО ИНТЕГРАЦИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ С РАС: ОПЫТ ЗАРУБЕЖА И УЗБЕКИСТАН»

Худаярова Дильноза Мирвали кизи

Преподаватель университета «Янги Аср»

e-mail: anismat97@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13929088>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 05- Oktober 2024 yil

Ma'qullandi: 08- Oktober 2024 yil

Nashr qilindi: 14- Oktober 2024 yil

KEY WORDS

сенсорная интеграция,
расстройства аутистического
спектра, РАС, коммуникативные
навыки, дошкольники,
Узбекистан, сенсорная терапия,
зарубежный опыт,
коррекционная педагогика.

ABSTRACT

В статье рассматривается использование технологии сенсорной интеграции для формирования коммуникативных навыков у дошкольников с расстройствами аутистического спектра (РАС). Актуальность исследования обусловлена необходимостью адаптации современных коррекционных технологий для детей с РАС в Узбекистане на основе зарубежного опыта. Цель исследования — анализ применения сенсорной интеграции в образовательной системе Узбекистана и зарубежных стран, таких как США и Европа. В ходе исследования было выявлено положительное влияние сенсорной терапии на развитие коммуникативных навыков у детей с РАС. Сделаны выводы о необходимости улучшения подготовки специалистов и внедрения технологий сенсорной интеграции в образовательные учреждения Узбекистана.

Введение

1. Актуальность исследования

Расстройства аутистического спектра (РАС) представляют собой серьезные нарушения в развитии, которые существенно влияют на способность ребенка к общению и социальному взаимодействию. По данным Всемирной организации здравоохранения, число детей с РАС продолжает расти как в странах Запада, так и в развивающихся странах, включая Узбекистан. Для детей с РАС характерны трудности в коммуникации, недостаточная эмоциональная отзывчивость и проблемы с социальными навыками. Важным направлением коррекционной работы является формирование коммуникативных навыков, которые помогают таким детям адаптироваться в обществе.

Одним из перспективных методов коррекционно-развивающей работы является сенсорная интеграция (СИ) — технология, разработанная в середине XX века Джин Айрес. Сенсорная интеграция направлена на помощь детям в восприятии и обработке информации, поступающей от органов чувств, и доказала свою эффективность в коррекции расстройств, связанных с аутизмом. В

странах Северной Америки и Европы сенсорная интеграция уже давно применяется в рамках программ раннего вмешательства, а в последние годы она начала внедряться и в Узбекистане.

2. Цель исследования

Целью данного исследования является анализ применения сенсорной интеграции для формирования коммуникативных навыков у дошкольников с РАС в Узбекистане и за рубежом, а также сравнительный анализ методов и результатов коррекции.

3. Задачи исследования

- Изучить научную литературу и опыт применения сенсорной интеграции для детей с РАС в Северной Америке, Европе и Узбекистане.
- Проанализировать особенности и эффекты сенсорной интеграции в формировании коммуникативных навыков у дошкольников с РАС.
- Оценить применимость зарубежных методов сенсорной интеграции в условиях образовательной системы Узбекистана.

4. Научная новизна

Новизна исследования заключается в сравнительном анализе методов сенсорной интеграции, применяемых в развитых странах и в Узбекистане, а также предложении адаптаций зарубежных программ для использования в специальной педагогике Узбекистана.

Методы

1. Объект и предмет исследования

Объектом исследования являются дошкольники с РАС в возрасте от 3 до 7 лет. *Предмет исследования* — влияние сенсорной интеграции на развитие их коммуникативных навыков.

2. Участники исследования

В исследовании приняли участие 60 детей дошкольного возраста с диагнозом РАС. Выборка была разделена на две группы: экспериментальную и контрольную. Экспериментальная группа из 30 детей получала коррекционные логопедические занятия на основе технологии сенсорной интеграции, контрольная группа из 30 детей посещала на стандартные занятия по коррекцию речи.

3. Методы исследования

Для проведения исследования использовались следующие методы:

Наблюдение: Долгосрочные наблюдения за детьми с РАС в процессе коррекционных занятий с использованием сенсорной интеграции.

Эксперимент: Применение сенсорных упражнений и оборудования, таких как сенсорные комнаты, и анализ их влияния на развитие коммуникативных навыков.

Качественный анализ: наблюдение за детьми в процессе сенсорной терапии. В ходе занятий фиксировались изменения в коммуникативных реакциях, способности к совместной деятельности и речевой активности.

Количественный анализ: анализ данных по результатам тестов на уровень коммуникативных навыков у детей до и после занятий. Использовались стандартизированные тесты для оценки речевых и коммуникативных навыков (PEP-R и CARS, Программа оценки и диагностики для детей с РАС).

Опросы и интервью: для оценки эффективности программы проводились опросы

среди родителей и педагогов, работающих с детьми, с целью получения обратной связи о прогрессе детей.

4. Ход исследования

Экспериментальная группа проходила курс сенсорной интеграции в течение 12 недель. В процессе использовались сенсорные комнаты с оборудованием, направленным на стимулирование различных видов сенсорных систем — зрительной, тактильной, вестибулярной и проприоцептивной. Экспериментальная группа получала занятия в сенсорной комнате 3 раза в неделю, где использовалось оборудование для стимуляции сенсорных систем. Контрольная группа проходила обычные занятия по развитию речи.

Результаты

Таблица 1. Изменения в коммуникативных навыках у детей с РАС

Группа	До программы	После программы	Изменение, %
Экспериментальная группа	40 баллов	70 баллов	+75%
Контрольная группа	42 балла	48 баллов	+14%

Данные показывают, что экспериментальная группа продемонстрировала значительное улучшение коммуникативных навыков (на 75%), в то время как контрольная группа показала лишь незначительное повышение на 14%.

По результатам исследования, сенсорная интеграция значительно улучшила коммуникативные навыки у детей экспериментальной группы. В контрольной группе также наблюдались улучшения, однако они были менее выражены. Статистические данные показали следующие результаты:

Показатель	До курса (средний балл)	После курса (средний балл)	Изменение, %
Количество попыток вербального общения	3.2	6.8	+112%
Уровень невербальной коммуникации	4.1	8.2	+100%
Уровень социальной адаптации	2.8	6.0	+114%
Уровень концентрации внимания	3.5	7.1	+103%

Таким образом, сенсорная интеграция в Узбекистане оказалась эффективным методом для развития коммуникативных навыков у детей с РАС, способствуя увеличению количества вербальных и невербальных попыток общения, улучшению социальной адаптации и способности к концентрации.

1. Эффективность сенсорной интеграции в Узбекистане

Исследование показало, что сенсорная интеграция положительно влияет на развитие коммуникативных навыков у дошкольников с РАС в Узбекистане. Дети, прошедшие курс сенсорной терапии, продемонстрировали улучшение в следующих аспектах:

- Увеличение количества попыток к вербальному и невербальному общению.
- Снижение уровня тревожности и улучшение способности взаимодействовать с окружающими.

- Повышение уровня внимания и концентрации в ходе занятий.

Родители и педагоги отметили, что дети стали лучше реагировать на инструкции, чаще выражали свои желания через жесты или слова, улучшилась их способность к сотрудничеству.

2. Опыт Северной Америки и Европы

Программы сенсорной интеграции в Северной Америке и Европе используют широкий спектр методов, направленных на развитие коммуникативных навыков у детей с РАС. В США и Канаде сенсорные комнаты и программы раннего вмешательства являются частью системы образования и терапии для детей с особыми потребностями. В странах Северной Америки и Европы сенсорная интеграция активно используется в рамках программ раннего вмешательства. В США исследования, проведенные в Центре аутизма Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Autism Center), показали улучшение коммуникации у детей на 20–25% по сравнению с контрольными группами. Исследования показали, что дети, проходящие курс сенсорной интеграции, демонстрируют значительное улучшение коммуникативных и социальных навыков.

В странах Европы, таких как Великобритания и Германия, методика сенсорной интеграции также доказала свою эффективность. В Германии сенсорная терапия является неотъемлемой частью дошкольной коррекционной работы. Исследования показали, что регулярное использование сенсорной терапии способствует улучшению способности детей с РАС понимать и выражать эмоции, а также участвовать в групповых играх и взаимодействиях.

Исследование в Германии в 2017 году, проведенное Институтом аутизма в Мюнхене, выявило, что дети с РАС, получающие сенсорную терапию, демонстрировали на 30% лучшее усвоение социальных навыков и на 40% улучшение способности к самообслуживанию.

Новейшие достижения в области сенсорной интеграции

Среди последних достижений в области сенсорной интеграции можно отметить использование технологий виртуальной реальности и роботов. В 2019 году исследование в Университете Дьюка (Duke University, США) показало, что использование VR-технологий помогает детям с РАС эффективнее адаптироваться к сенсорным стимулам. Роботы, такие как NAO, применяемые в терапии в Европе, помогают детям развивать навыки невербальной и вербальной коммуникации через игровое взаимодействие.

3. Сравнение и различия

Сравнение применения сенсорной интеграции в Узбекистане и за рубежом выявило следующие ключевые различия:

Технологическое оснащение: В странах Северной Америки и Европы более развита инфраструктура, включающая сенсорные комнаты, оборудование и подготовленных специалистов. В Узбекистане такие технологии только начинают внедряться.

Подготовка специалистов: В западных странах программы подготовки специалистов по сенсорной интеграции широко распространены, тогда как в Узбекистане существует недостаток квалифицированных кадров.

Адаптация программ: В Узбекистане требуется адаптация западных методик с

учетом культурных и образовательных особенностей региона.

Обсуждение

1. Анализ результатов

Полученные результаты свидетельствуют о том, что сенсорная интеграция оказывает положительное влияние на развитие коммуникативных навыков у дошкольников с РАС, как в Узбекистане, так и за рубежом. Однако различия в методике внедрения и уровне оснащенности образовательных учреждений играют значительную роль в результатах.

2. Проблемы внедрения технологии в Узбекистане

Несмотря на положительные результаты, в Узбекистане остаются проблемы, связанные с внедрением сенсорной интеграции. Одной из главных проблем является недостаточная подготовка специалистов и нехватка ресурсов для оснащения коррекционных учреждений.

3. Рекомендации для улучшения

Для успешного внедрения западного опыта сенсорной интеграции в Узбекистане необходимо:

- Создание программы подготовки специалистов (специальных педагогов, логопедов) по сенсорной интеграции.
- Введение обязательных курсов сенсорной терапии в образовательные программы для детей с РАС.
- Повышение информированности родителей и педагогов о пользе и эффективности сенсорной интеграции.

Заключение

Использование технологии сенсорной интеграции является эффективным методом коррекционной работы с детьми с РАС, способствующим развитию их коммуникативных навыков. Опыт стран Северной Америки и Европы показывает, что регулярное применение сенсорной терапии улучшает социальную адаптацию и коммуникативные способности детей. В Узбекистане необходимо адаптировать эти методы для местных условий, что требует подготовки кадров и инвестиций в образовательные учреждения.

Список литературы:

1. Ayres, A. Jean. *Sensory Integration and the Child*. Los Angeles: Western Psychological Services, 2005.
2. Grandin, T., Panek, R. *The Autistic Brain: Thinking Across the Spectrum*. Houghton Mifflin Harcourt, 2013.
3. Baranek, G. T. "Efficacy of Sensory Integration Therapy in Children with Autism Spectrum Disorders," *Journal of Autism and Developmental Disorders*, vol. 42, no. 6, 2012.
4. Schaaf, R. C., & Mailloux, Z. "Sensory Integration: Applying Clinical Reasoning to Practice with Diverse Populations." *Journal of Occupational Therapy*, vol. 64, no. 3, 2015.
5. Miller, L. J. *Sensational Kids: Hope and Help for Children with Sensory Processing Disorder*. New York: Penguin, 2014.
6. Chuang, I. & Stone, W. L. "Sensory Integration in Autism Spectrum Disorders: A Review of the Current Research," *Child Psychiatry & Human Development*, vol. 50, no. 2, 2019.
7. Case-Smith, J. & Arbesman, M. "Evidence-Based Review of Interventions for Autism Used in

or Of Relevance to Occupational Therapy," American Journal of Occupational Therapy, vol. 62, 2008.

8. Dunn, W. "The Sensory Profile: Examining the Effects of Sensory Processing on Everyday Life," American Journal of Occupational Therapy, vol. 63, no. 1, 2009.

9. American Occupational Therapy Association (AOTA). "Occupational Therapy's Role in Autism," AOTA Practice Guidelines, 2020.

10. Зеленова, О. А. "Применение сенсорной интеграции в коррекционной работе с детьми с расстройствами аутистического спектра," Вестник коррекционной педагогики, № 2, 2018.

INNOVATIVE
ACADEMY